

*Qarayeva G.İ.**tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
https://orcid.org/0009-0007-1305-9019*

SAUDI ARABIA-IRAN CONFLICTS AND CHINA'S MEDIATION MISSION

*Garayeva G.**Doctor of Philosophy in History, Associate Professor
https://orcid.org/0009-0007-1305-9019***Xülasə**

Tədqiqatın məqsədi – Səudi Ərəbistanı və İran İslam Respublikası arasındakı münasibətləri araşdırmaq, bu münasibətlərin kəskinləşməsinə təsir edən amilləri, iki dövlət arasındakı əlaqələrin tənzimlənməsində Çinin vasitəçilik missiyasını araşdırmaqdır.

Tədqiqatın metodologiyası - Məqalənin hazırlanması zamanı mənbələrin tənqidi təhlili, tarixi-müqayisəli təhlil və xronoloji ardıcılıq metodlarından istifadə edilmişdir. Tətbiq olunan metodlar problemin fundamental şəkildə araşdırılmasına şərait yaratmışdır.

Tədqiqatın aktuallığı – Bu gün regionda gedən proseslər fonunda Səudi Ərəbistanı və İran İslam Respublikası arasındakı münasibətlər, həmçinin İİR və ÇXR arasındakı əlaqələrin araşdırılması aktualdır.

Tədqiqatın elmi yeniliyi - Səudi Ərəbistanı və İran İslam Respublikası arasındakı münasibətlərin Çinin vasitəçilik missiyası fonunda təhlil edilməsi.

Tədqiqatın əhəmiyyəti - Şah hakimiyyəti dövründə İranla Səudi Ərəbistanı arasında münasibətlər müsbət məcrada inkişaf edirdi. Lakin Xomeyni hakimiyyətdə gəldikdən sonra İran İslam Respublikası ilə Səudi Ərəbistanı arasında münasibətlər pisləşməyə doğru inkişaf edirdi. Bunun bariz nümunəsini Yəməndə Səudi Ərəbistanının qanuni hökuməti, İİR-nin isə husi hökumətini müdafiəsində görürük, hətta bu silahlı qarşıdurma ilə müşahidə olunur. İranın şiə kartından istifadə etməsi ərəb dünyasında, o cümlədən S.Ərəbistanında da qarışıqlığa səbəb yaratmışdı. S.Ərəbistanında ümumilikdə şiə əhalisi 10-15%-i təşkil etsə də, ölkənin şərq əyalətində yaşayan əhalinin 60%-i şiə təriqətinə mənsubdur. S.Ərəbistanı terror aktlarının təşkilində iştiraka görə 4 şiənin də olduğu terrorçular haqqında ölüm hökmünün çəxarılması da İran tərəfindən narazılıqla qarşılandı. İran ABŞ-ın müdafiə etdiyi S.Ərəbistanı ilə bir-başa müharibənin mümkünsüz olduğunu yaxşı başa düşürdü. İran liderləri digər taktikadan istifadə edərək, Fələstin xalqını müdafiə adı altında maliyyələşdirdiyi radikal təşkilatlar vasitəsilə öz niyyətini həyata keçirirdi. Əsas isə, İran öz ərazisindən deyil, ərəb dünyasında yerləşdirdiyi radikal təşkilatlar vasitəsilə Yaxın Şərqdə öz maraqlarını təmin etməyə çalışırdı.

S.Ərəbistanı və sanksiyalar məngənəsində sıxılmış İran danışıqlar yolu ilə gərginliyi aradan qaldırmağa səy göstərirdilər. Hər iki ölkə ilə müsbət münasibətdə olan Çinin vasitəçiliyinə önəm verildi. Əslində yuxarıda gətirilən nümunələr məqalənin önəmini önə çıxarır. Müasir dövrdə Səudi Ərəbistanı və İran arasında ziddiyyətlərinin kökünü və səbəbini düzgün anlamadan bu gün Yaxın Şərqdə baş verən siyasi proseslərin nədən qaynaqlandığını bilmərik. Burada, həmçinin Çinin bu iki müsəlman dövlətləri arasında vasitəçilik missiyasını üzərinə götürməsinin məqsədləri də aydınlaşdırılır.

Nəticə - Şin yalnız Səudi Ərəbistanı və İran İslam Respublikası ilə deyil, eyni zamanda İİR və ABŞ münasibətlərinin normallaşmasında da maraqlıdır. Çünki bu ölkələr onun enerji ehtiyatlarının ödənilməsində mühüm rol oynayır.

Abstract

The purpose of the study: The primary objective of this research is to examine the bilateral relations between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran (IRI), investigate the catalysts behind the escalation of tensions between the two states, and analyze China's diplomatic mediation role in normalizing their relations.

Research Methodology: This study employs critical source analysis, historical-comparative analysis, and chronological sequencing methods. The integration of these methodological approaches facilitates a fundamental and comprehensive investigation of the research problem.

Relevance of the Research: Against the backdrop of current regional geopolitical shifts, investigating the contemporary dynamics between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran, as well as the strategic relations between the IRI and the People's Republic of China (PRC), is of paramount academic and geopolitical relevance.

Scientific Novelty: The scientific novelty of this study lies in its distinct analysis of the evolving relations between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran through the specific lens of China's third-party mediation mission.

Significance of the Research: During the Pahlavi dynasty (the Shah's regime), relations between Iran and Saudi Arabia developed within a cooperative framework. However, following Ayatollah Khomeini's rise to power, the bilateral relationship entered a trajectory of severe degradation. A salient contemporary manifestation of this friction is observed in Yemen, where Saudi Arabia supports the internationally recognized legitimate government, while the IRI backs the Houthi movement - a geopolitical rivalry that manifests as a direct armed proxy conflict. Furthermore, Iran's instrumentalization of sectarian dynamics has fueled domestic instability within the Arab

world, including Saudi Arabia. Although the Shia population constitutes approximately 10 -15% of the total Saudi population, they account for 60% of the demographic composition in the country's Eastern Province. Consequently, Saudi Arabia's execution of terrorists, which included four Shia individuals convicted of orchestrating terrorist acts, provoked severe condemnation from Tehran.

Concurrently, Iran recognized the implensibility of engaging in a direct military confrontation with Saudi Arabia due to the latter's strategic alliance with the United States. Adopting an alternative tactical paradigm, Iranian leadership pursued its regional ambitions through the financial sponsorship of radical organizations under the pretext of defending the Palestinian cause. Fundamentally, rather than operating from its sovereign territory, Iran seeks to secure its geopolitical interests in the Middle East by leveraging non-state radical actors deployed across the Arab world.

Trapped in a geopolitical gridlock - with Iran particularly strained under the weight of economic sanctions - both nations eventually sought diplomatic avenues to mitigate bilateral friction. Consequently, pivotal significance was attributed to the mediation of China, which maintains robust, positive relations with both capitals. The aforementioned cases underscore the profound empirical and theoretical significance of this article. Ultimately, without a precise understanding of the roots and underlying causes of contemporary Saudi-Iranian antagonism, it remains impossible to decipher the core drivers of current political processes in the Middle East. Furthermore, this study elucidates Beijing's strategic imperatives behind assuming a mediatory role between these two major Islamic states.

Conclusion: The findings indicate that Beijing is highly invested not only in stabilizing relations between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran but also in the potential normalization of ties between the IRI and the United States. This diplomatic interest stems from the fact that these nations play an indispensable role in securing China's long-term energy requirements.

Açar sözlər: S.Ərəbistanı, İran, Çin, Xomeyni, Məkkə, şia.

Keywords: Saudi Arabia, Iran, China, Khomeini, Mecca, Shia.

GİRİŞ

S.Ərəbistanı və İran arasında ziddiyyətlərin kökü keşmişə dayanır. Səudi Ərəbistanı və İranın müasir tarixinə nəzər salsaq qeyd etməliyik ki, şahın dövründə qərb yönümlü bu iki ölkənin-Tehran və ər-Riyadın münasibətləri dostluq səviyyəsində inkişaf edirdi. Hər iki ölkə ABŞ-la siyasi və iqtisadi əlaqələrə malik idi. Düzdür, 1971-ci ildə İran şahı tərəfindən Ərəb əmirliyinə məxsus üç adanın-Tombe Bozorq, Tombe Kuçək və Əbu Musa adalarının işğalı Səudi Ərəbistanı tərəfindən narazılıqla qarşılanırsa da, münasibətlər gərginlik həddinə çatmadı. Lakin şah hakimiyyəti devrildikdən sonra Xomeyni liderliyində yaranan İran İslam Respublikası ilə Səudi Ərəbistanı arasında münasibətlər çat verməyə başladı. Bu gərginliyi azaltmaq məsədilə Çinin vasitəçiliyindən istifadə etmək fikri gündəmə gəldi.

ARAŞDIRMA

S.Ərəbistanı və İran arasında ziddiyyətlərin kökünü varsaq onun uzaq keçmişdə baş verən siyasi hadisələrdən qaynaqlandığının şahidi olarıq. Əslində bu ziddiyyətlər ərəb işğalları zamanına gedib çıxır. 226-cı ildə Sasani dövlətinin, 630-cu ildə ilk ərəb feodal dövlətinin əsası qoyulmuşdur. Qədim dövlət ənənələrinə malik bir imperiyanı məğlub etmək və onun torpaqlarını zəbt etmək farsların şüurunda və zehniyyətində dərin kök salmışdır. İran tarixçisi Məhəmməd Əli İslami Naduşan qeyd edir ki, "Min ilə yaxın ölkəni özləri idarə etdiklərini iranlılar unuda bilmirlər. Bunun xatirəsi iranlıların yaddaşında bir qəlpə kimi oturur və onları bir dəqiqə belə tərk etmir". (Sokolov, 1978: 119)

Səudi Ərəbistanı müasir sərhədləri ilə dünya siyasi xəritəsində 1932-ci ildə yer almışdır. (Qarayeve, Hacıqədirlı, 2007:11) Səudi Ərəbistanı və İranın müasir tarixinə nəzər salsaq qeyd etməliyik ki, şahın dövründə qərb yönümlü bu iki ölkənin-Tehran və ər-Riyadın münasibətləri dostluq səviyyəsində inkişaf edirdi. Hər iki ölkə ABŞ-la siyasi və iqtisadi əlaqələrə malik idi. Düzdür, 1971-ci ildə İran şahı tərəfindən Ərəb

əmirliyinə məxsus üç adanın-Tombe Bozorq, Tombe Kuçək və Əbu Musa adalarının işğalı Səudi Ərəbistanı tərəfindən narazılıqla qarşılanırsa da, münasibətlər gərginlik həddinə çatmadı. Onu da qeyd etmək ki, şahın dövründə ABŞ-İran münasibətlərinin yüksələn xətlə inkişafı zamanı Səudi Ərəbistanı Körfəz regionunda liderlik səviyyəsində qalxmağa çalışsa da, bir sıra məsələlərdə əsasən "müşahidəçi" mövqeyindən çıxış edirdi. (Qarayeve, Hacıqədirlı, 2012:430)

Lakin şah hakimiyyəti devrildikdən sonra Xomeyni liderliyində yaranan İran İslam Respublikası ilə Səudi Ərəbistanı arasında münasibətlər çat verməyə başladı. Şah İranı ABŞ-ın diktəsi ilə hərəkət etdiyindən Tehranı Vaşinqtonun "jandarmı" adlandırdılar. Lakin inqilabdan sonra İran öz maraqları çərçivəsində çıxış edirdisə, S.Ərəbistanı ABŞ başda olmaqla Qərb müttəfiqlərinin də maraqlarını nəzərə almalı idi. Ərəb dünyasında böyük nüfuz sahibi olan Misirin prezidenti C.Ə.Nasirin vəfatından sonra Yaxın Şərqdə liderlik uğrunda mübarizəyə ər-Riyad da qoşulmuşdu. İranda İslam inqilabının baş verməsi və Xomeyninin ərəb ölkələrində yaşayan şiələri müdafiə etməsi Səudi Ərəbistanının haqlı narazılığına səbəb olurdu. Belə ki, İslam inqilabı Səudi Ərəbistanının neftlə zəngin şərq əyalətlərində yaşayan İranla eyni təriqətin mənsublarının çıxışlarına rəvac verdi. Qeyd etmək ki, S.Ərəbistanında ümumilikdə şiə əhalisi 10-15%-i təşkil etsə də, ölkənin şərq əyalətində yaşayan əhalinin 60%-i şiə təriqətinə mənsubdur. (Mustafabəyli, 2023: 410) İran şiə kartından istifadə etməklə Suriyada, Lubnəndə, İraqda, Yəməndə, Bəhreynə siyasi və ideoloji fəallığını artırmış və öz mövqeyini kifayət qədər möhkəmləndirmişdi.

70-ci illərin sonunda Yaxın Şərqdə baş verən siyasi hadisələr regionda geopolitik durumu kökündən dəyişirdi. Belə ki, 1978-1979-cu illər İran inqilabı ABŞ-ın və onun müttəfiqlərinin regionda siyasi və iqtisadi maraqlarına ağır zərbə vurdu. (Bağırova, 2003:162)

Şiə din xadimlərindən biri Həsən əs-Səffər 1980-ci illərin əvvəllərində öz tərəfdarlarının iştirakı ilə “Ərəbistan Yarımadasının İslam İnqilabı Təşkilatı (ƏYİİT)” adlı siyasi birliyi yaratdı. **(Mustafabəyli, 2023:410)** Həsən əs-Səffər tələbələr, gənclər və xüsusilə, S.Ərəbistanının iqtisadiyyatında mühüm rol oynaya neft müəssisələrində krallığa qarşı təbliğat aparır, onları üsyana və çıxışlara səsləyirdi. İran İslam inqilabından ruhlanan bu şəxslər mövcud rejimə qarşı çıxışlar təşkil edirdilər. Bağdad da eyni təbliğatı apararı İran İraqa müharibə zamanı şiələrin onu müdafiə edəcəyinə əmin idi və nəticədə, Səddam Hüseynin devriləcəyinə böyük ümid edirdilər. Lakin S.Hüseyn şiələr qarşısında çıxış edərək, İmam Hüseynin ərəblərin babası və həm də ərəb olduğunu qeyd edərək, Xomeynidən fərqli olaraq dini təriqəti deyil, milli mənsubiyyəti önə çəkdi və şiələrin xeyrinə bir sıra islahatlar həyata keçirdi. Krallığın rəhbərləri də şiələrin çoxluq təşkil etdiyi Şərq əyalətində mənzil tikintisi həyata keçirdi, məktəblər və xəstəxanalar açdı. Lakin bu tədbirlər gərginliyi kifayət qədər azaltmadı. 1987-ci ildə bir qrup iranlı zəvvarın Məkkədə səudiyyəli şiələrin də qatıldığı icazəsiz Amerika və İsrail əleyhinə yürüş təşkil etdikdə şiələrlə şiddətli toqquşmalar baş verdi. Nümayişlərin dağıdılması zamanı 402 nəfər həlak olmuş, 640 nəfər yaralanmışdı. **(Mustafabəyli, 2023:410-411)**

Səudi Ərəbistanı başda olmaqla Körfəz ölkələri tərəfindən regionda artan fəaliyyətini nəzərə alaraq, İranla münasibətləri məcrasına salmaq istiqmətində saylar göstərildi. 2007-ci ildə Fars Körfəzi Ərəb Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasının üzv dövlətləri İranla münasibətləri normallaşdırmaq məqsədilə İİR-nin FKÖDƏŞ-nin hər il keçirilən görüşlərində müşahidəçi kimi iştirakı təşəbbüsünü irəli sürdü. **(Kulaqina, Axmedov, 2014:481)** 2012-ci ildə Səudi Ərəbistanı kralı İİR-nin prezidenti M.Əhmədinecatı İÖT-da görüşdə iştiraka dəvət etdi. **(Kulaqina, Axmedov, 2014:481)** Lakin göstərilən saylar elə bir əhəmiyyət daşımadı.

2015-ci ilin sentyabrında Səudi Ərəbistanında həcc ziyarətində ayinin keçirilməsi zamanı yüzlərlə iranlının sıxlıq zamanı ölməsində Tehran ər-Riyadı düzgün təşkil etməməkdə günahlandırdı, S.Ərəbistanının rəsmi şəxsləri isə İrani faciədən siyasi məqsədlər üçün istifadədə təqsirləndirdi. **(Çernyak, 2023:142)** 2016-cı ilin yanvar ayında növ Lakin şah hakimiyyəti devrildikdən sonra Xomeyni liderliyində yaranan İran İslam Respublikası ilə Səudi Ərəbistanı arasında münasibətlər çat verməyə başladı. bəti terror aktı törədildi. S.Ərəbistanı terror aktlarının təşkilində iştiraka görə 47 nəfər ölüm hökmü çəxarıldı ki, onlardan əl-Qaidə ilə əlaqəsi olan 43 cihadçı və Şeyx Nimr ən-Nimr də daxil olmaqla dörd şiə də var idi. **(Mustafabəyli, 2023:411)** İran buna kəskin reaksiya verdi, S.Ərəbistanının Məşhəddəki konsulluğu, Tehrandakı səfirliyi yandırıldı. **(Mustafabəyli, 2023:411)** S.Ərəbistanının şiə dini xadimi Nimr əl-Nimri edam etməsi bir çox ölkələrdə şiələrin ardıcıl çıxışlarına səbəb oldu, Tehrandakı isə etirazçılar S.Ərəbistanının səfirliyinə hücum etdilər. **(Çernyak, 2023:142)** Nəticədə, ər-Riyad Tehranla diplomatik münasibətləri kəsdi.

Bildiyimiz kimi, dövlətlərin maraqları Yaxın Şərqə sonu bilinməyən münaqişə ocağına çevirmişdir. Ərəb dünyasında baş verən bir sıra münaqişələrlə yanaşı İranla Səudi Ərəbistanı arasında siyasi və dini zəmində ziddiyyətlər daha qabarıq görünür. Bunu Yəmənə timsalında da görürük. 1979-cu ildə İran İslam inqilabı nəticəsində real hakimiyyəti əlində cəmləşdirən Xomeyni şiə inqilabını ixrac edəcəyini və İraqda müqəddəs yerlərin İranın idarəsinə verilməsi və digər tələblər S.Ərəbistanı tərəfindən ciddi narazılıqla qarşılandı. **(G.Q.)** Əslində Xomeyninin yeritdiyi bu kurs “İslam inqilabı”nın ixracı yolu ilə “ümumdünya müsəlman dövləti” yaratmaq planının bir hissəsi sayıla bilərdi. **(İsmayıl, Axundova, Bağirova 2008:47)** İranın şiə inqilabının ixracına cavab olaraq S.Ərəbistanı vəhhabi təlimini ixrac etməyə başladı. Bu təsir Qafqazda da özünü büruzə verir. İslam inqilabının təsiri altında S.Ərəbistanında nöinki şiələrin, həmçinin bu dövlətin təməlini qoyan vəhhabilərin çıxışları baş verdi. Vəhhabilər hətta noyabrın 29-da Məkkəni tutsalar da, kral üsyançıları zərərsizləşdirdi.

S.Ərəbistanı ilə bir-başa müharibənin mümkünsüzlüyünü başa düşən İran liderləri nöinki ər-Riyada, əslində ərəb dünyasına qarşı mübarizəni həmin ərazilərdə Fələstin xalqını müdafiə adı altında yaratdığı və maliyyələşdirdiyi Hizbullah, Ənsar Allah, HAMAS, İslami-Cihad və sairə radikal təşkilatlar vasitəsilə həyata keçirirdi. Bu da Yaxın Şərqdə qaynar nöqtələrin yaranmasında mühüm rol oynayırdı. 1995, 1996, 2000-2004, 2014-2017-ci illərdə baş verən terror hücumların hədəfi ABŞ hərbi bazaları və diplomatik nümayəndəlikləri, xarici mülki mütəxəssislərin yaşayış kompleksləri, məscidlər və şiə məbədləri olmuşdur. **(Mustafabəyli, 2023:410-411)**

Məkkə və Mədinənin Səudi Ərəbistanında yerləşməsi ər-Riyada dini zəmində ərəb dünyasında liderlik etmək haqqını verirdi. Lakin Tehran S.Ərəbistanının müqəddəs yerlərə qəyyumluq iddiasını qəbul etməirdi və həmin yerlərin 90% şiənin yaşadığı İrana verilməsi fikrini irəli sürdü. Beləliklə, S.Ərəbistanı və İran arasında ideoloji və geosiyasi rəqabət gedirdi.

S.Ərəbistanı İranla isti münasibətlərdə olan Qatara qarşı diplomatik hücumla keçdi, Dohanı terror təşkilatlarına sponsorluq etməkdə təqsirləndirdi və bir sıra ərəb ölkələri, o cümlədən S.Ərəbistanı, Bəhreyn, Misir, Yəmən və Libiya müvəqqəti hökuməti diplomatik münasibətlərini kəsdiqlərini elan etdilər.

İran Körfəz ölkələrində mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışırdı. ABŞ-ın Səudi Ərəbistanı vasitəsilə öz maraqlarını Körfəz regionunda təmin etmək niyyəti ər-Riyadın Vaşinqton vasitəsilə kənar qüvvələrin, xüsusilə İranın təsirinin qarşısını almaq istəyi ilə üst-üstə düşürdü. Belə bir durumda ər-Riyad təşəbbüsü ələ aldı. Körfəz ərəb monarxiyalının S.Ərəbistanının fəal iştirakı ilə 1981-ci ilin mayında daxil oldluğu Fars Körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası (Körfəz Əməkdaşlıq Şurası-KƏŞ) yaradıldı. Təbii ki, Vaşinqtonun xeyir-duası ilə yaradılan bu şura təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə ABŞ-la əməkdaşlığa önəm verirdi. Körfəz ölkələri “böyük qardaşları” hesab etdikləri Səudi Ərəbistanının rəyi və fikrini əsas götürürdülər. Təsədüfi deyildir ki, ABŞ prezidenti Karter 1980-ci il yanvarın 23-də verdiyi müsahibəsində Fars körfəzinin nəzarətini ələ keçirmək məqsədilə

ediləcək hər bir müdaxiləni ABŞ-ın həyati maraqlarına qarşı törədilmiş bir hücum kimi qiymətləndirəcək və bu hücumun dəf edilməsi üçün silah da daxil olmaqla hər cür vasitəyə əl atacağını bildirmişdi. **(Qarayeva, Hacıqədirlı, 2012:432-433)** Körfəz müharibəsindən sonra KƏŞ-nin üzvləri 10 minlik Birləşmiş Silahlı Qüvvələr yaratmışdır ki, onun da maliyyələşdirilməsində ABŞ-ın payı 20% təşkil etmişdir.

90-cı illərin ortalarında Səudi Ərəbistanında yerləşən ABŞ hərbi bazası partladı. Aparılan təhqiqatlar nəticəsində burada Hizbullahın fəaliyyət göstərməsi haqqında məlumatlar dünya səhifələrində özünə yer almış oldu və həmin bazanın partladılmasını isə İran vətəndaşı həyata keçirmişdi. **(Qarayeva, Hacıqədirlı, 2012:432-433)** Məhz bu terror aktında sonralar əl-Qaidə təşkilatının lideri Usama ben Ladenin əli olduğu fikri sərgiləndi. O, Səudi Ərəbistanı vətəndaşlığından çıxarılmış və ölkədən deport edilmişdir. Bu fakt Tehranın ben Ladenlə əlaqələrinin heç də yaxın zamanlarda başlamadığını söyləməyə əsas verir.

S.Ərəbistanı ilə İran arasında münaqişələr hər iki tərəfə sərf etmədi. İran ətrafında halqa daralır. İran ətrafında baş verən proseslər Tehranın xeyrinə işləmədi. Müttəfiqi Rusiya Ukrayna bataqlığına düşmüşdü, İsrail tərəfindən Yaxın Şərqdə İranın siyasətini həyata keçirən radikal təşkilatları zəiflədilmişdi. Tehran ər-Riyadla müharibə aparmağın ona sərf etməyəcəyini başa düşürdü. İranın əhalisi S.Ərəbistanı əhalisindən 2,5 dəfədən çoxdur, yəni 2023-cü il məlumatına əsasən İranın əhalisi təxminən 88,5, Səudi Ərəbistanında isə 33,26 milyon nəfər olmuşdur. Buna uyğun olaraq silahlı qüvvələrinin sayı da 2 dəfə artıqdır. Lakin İİR-nin hərbi büdcəsi əhəmiyyətli dərəcədə Səuidən azdır, yəni müvafiq olaraq 22 mlrd və 62 mlrd dollar civarındadır. **(İvanov, 2020:18)** Müdafiə potensialına görə də S.Ərəbistanı İrandan üstün mövqedədir. Bununla yanaşı, Rusiya İrana müdafiəsini açıq-şəkildə etməyəcəkdi, baş verən son hadisələr bunu sübut edir. S.Ərəbistanının arxasında isə ABŞ və Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının üzv dövlətləri dururdu. Xatırladaq ki, İran-İraq müharibəsi ərəb dünyasını iki yerə parçaladı: Suriya və Libiya İranı, digər ərəb ölkələri isə İraqı müdafiə etdilər. Lakin hal-hazırda müharibə baş verəcəyi təqdirdə bütün ərəb ölkələri S.Ərəbistanını müdafiə edəcəkdi.

Çox güman ki, Körfəzdə yerləşdirilmiş ABŞ-ın 40 min hərbi qulluqçusu olan 15-dən artıq hərbi bazaları münaqişə baş verəcəyi təqdirdə ər-Riyad tərəfindən çıxış edəcəkdi. ABŞ-ın sanksiyaları artırması və digər göstərilən səbəblər İranı S.Ərəbistanı ilə yaxınlaşmağa vadar edirdi. İranın müdafiə etdiyi husilərin ər-Riyadı strateji əhəmiyyətli neft obyektlərini hədəf götürməsi və müasir silahlardan ölkəni atəşə tutması, onu maddi və maliyyə itgilərinə məruz qoyması kimi amillər S.Ərəbistanını da danışıqlara gətməyə vadar edirdi. 2019-cu il sentyabrın 14-də pilotsuz uçan aparatlar və qanadlı raketlərdən istifadə edərək, Yəmən husiləri S.Ərəbistanının Xuraisə neft yataqlarına və Abkaik neft yataqlarını ilkin təmizləyən müəssisələrinə uğurlu hücumlar həyata keçirmişlər. **(İvanov, 2020:19)** S.Ərəbistanı və ABŞ bu hücumu təşkil etdiyinə görə Tehranı günahlandırdılar.

Bu iki ölkə arasında münaqişələrin baş verməsi bir çox dünya ölkələrini qane etmədi. Çünki Hörmüz boğazından həcmi təxminən 20% və sıxılmış qazın 25% dünya neft bazarına məxsus tankerləri keçir, bu rayonda istənilən silahlı münaqişə dünyada maliyyə-iqtisadi böhranı dərinləşdirir bilər. 2025-ci ildə baş verən İsrail-İran müharibəsində Tehran Hörmüz boğazını bağlayacağı ilə hədələyirdi. Bu gün bu hadisə baş verdi.

Artıq hər iki müsəlman dövləti bu çəkişmələrin nəticələrinin nə S.Ərəbistanına, nə də İrana xeyir gətirməyəcəyini başa düşürdülər. Elə bu məqsədlə də, 2021-ci ildə İran Səudi Ərəbistanına diplomatik əlaqələri bərpa etmək məqsədilə danışıqlar təklif etdi və bu istiqamətdə fəaliyyətə başladı. Ər-Riyad da öz növbəsində güzəşt xarakterli müəyyən tədbirlər həyata keçirdi. Məsələn, 2021-ci il yanvarın 5-də Səudi Ərəbistanının əl-Ula şəhərində keçirilən Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının (KƏŞ) sammitində Doha ətrafında diplomatik böhrana son qoyulması, quru, dəniz və hava blokadasının qaldırılmasına dair saziş imzalandı. **(Mustafabəyli, 2023:411)** Səudi Ərəbistanı və İran arasında vasitəçilik üçün Bağdad seçildi və İraqın baş naziri Mustafa əl-Qadiminin başçılığı altında hər iki tərəfin nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş baş tutdu. Belə ki, 2022-ci ildə İran və Səudi Ərəbistanının iştirakı ilə Bağdadda müntəzəm olaraq beş raund keçirildi, lakin İraqda hökumət dəyişikliyi, yəni yeni baş nazir Məhəmməd əş-Şiə Sudani hakimiyyətə gəldikdən sonra danışıqların davam etdirilməsinə xüsusi maraq göstərmədi. **(Çernyak, 2023:142)** Küveyt, Oman, Qatar, hətta Pakistan bu iki ölkə arasında vasitəçilik etməyə hazır olduqlarını ifadə etdilər.

Lakin bu iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin uzunmüddətli olmayacağı haqqında fikirlər ifadə olunurdu. Bu fikirləri əsaslandırın bir sıra amillər sırasında İranın ərəb ölkələrində yaşayan şiələrin müdafiəsindən imtina etməyəcəyi iddiasıdır, Huzbullah təşkilatı və Yəməndə husilər onun bu regionda möhkəmlənmək üçün yeritdiyi siyasətin dayaq nöqtələridir. Öz növbəsində, Səudi kralı da müsəlman dünyasında əksəriyyət təşkil edən ərəb-sünnilərin dominant rolunu qoruyub saxlamağa çalışacaqdır.

2012-ci ildə Çində Si Tsinpinin Çin Kommunist Partiyasının baş katibi vəzifəsinə gəlməsindən sonra Pekin diplomatlarının beynəlxalq vasitəçilikdə rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. **(Çernyak, 2023:141)** 1922-ci ilin dekabrında Tsinpin ər-Riyada səfər etdiyi zaman S.Ərəbistanı Çinə danışıqlar prosesində vasitəçilik rolunu oynamasını təklif etdi. Si Tsinpinin sorğusuna cavbda Tehran Çinin vasitəçiliyinə razı olduğunu bildirdi.

2023-cü ilin fevralında İran prezidenti İbrahim Rəisi Çinə səfər etdi və Si Tsinpinlə görüşdü. İran S.Ərəbistanı ilə əlaqələrin bərpa olunmasını məqbul hesab etmişdir. Lakin İran Səudi Ərəbistanını ölkəsinin daxili işlərinə qarışmamasını, fars dilində yayımlanan İran İnternasional xəbər kanalının maliyyələşdirməsini dayandırmağı, həmçinin öz ordusunu Yəməndən tamamilə çıxarmağı və Ənsarullah (Husi) liderini ölkənin qanuni hakimiyyəti kimi tanımağı, İran müxalif qüvvələrinə yardımı dayandırmağı şərt kimi irəli sürdü. **(Çernyak, 2023:142-143)**

Seyid Əli Xameneinin müşaviri Əli Şamxani martın 5-də Çinin dövlət katibi və keçmiş xarici işlər naziri Van İ və Səudi Ərəbistanının milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Musaid bin Muhəmməd əl-Eybaninin iştirak etdiyi üçtərəfli görüşün gedişində müqavilənin şərtlərini tam razılaşdırmaq məqsədilə Pekinə səfər etdilər. **(Çernyak, 2023:143)**

Beləliklə, 2023-cü il martın 10-da Çinin vasitəçiliyi ilə İran və S.Ərəbistanı arasında müqavilə bağlandı. Bu tarixi müqavilə bağlandığı andan iki ay ərzində diplomatik münasibətlər və səfirlik yenidən bərpa edilməli idi.

Çin İran və S.Ərəbistanı arasında münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Enerji mənbələrinə malik Yaxın Şərq Çinin iqtisadiyyatı üçün tələb olunan həmin enerji resurslarını verə bilən region kimi böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Bu ölkələrin başında isə İran və Səudi Ərəbistanı gəlirdi. Çinin neft ehtiyacının 40 faizdən çoxunu yalnız ərəb ölkələri ödəyir. Bu vəziyyətdə Çinin iqtisadi artımını yenidən artırmaq və Yeni İpək Yolu Layihəsini həyata keçirmək üçün Yaxın Şərq ehtiyacı var.

2021-ci il martın 27-də İran İslam inqilabı ilə Çin Xalq Respublikası arasında Tehrandə 25 illik hərtərəfli strateji tərtəfdaşlıq haqqında müqavilə imzalandı. Bu müqavilənin əsasında “bir kəmə, bir yol” layihəsi də dayanır. “İrənin 34 trilyon kubmetr təbii qaz ehtiyatı dünya ehtiyatlarının 16,49%-ni təşkil edir. Mövcud 208,6 milyard bərel neft ehtiyatı dünya ehtiyatlarının 11,72%-ni təşkil edir. Son məlumatlara görə, İran təbii qaz ehtiyatlarına görə Rusiyadan sonra ikinci, neft ehtiyatlarına görə isə Venesuela və Səudiyyə Ərəbistanından sonra üçüncü yerdədir”. **(Koç, Çetin, 2025:131)** Çin əks mövqelərdə duran həm Səudi Ərəbistanı, həm də İranla çox gözəl münasibətlərdədir. Bu, Çinin Yaxın Şərq bölgəsində böyük təsir göstərməsinə və bununla da global mövqeyini gücləndirməsinə imkan verir. Digər tərəfdən, 2023-cü ildə Çinin İrana dron hissələri tədarük etdiyi və bu hissələrdən Rusiyanın Ukraynada istifadə etdiyi də məlumdur. **(Koç, Çetin, 2025:136)** Yeni nəsil raket və raket texnologiyasının ötürülməsi üçün danışıqlar davam etsə də, məhdud siyasətlər həyata keçirilib.

İranla S.Ərəbistanı arasında vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürən Pekinin Tehrandə münasibətlərinin yaranmasının tarixi keçmişlərə dayansa da, XX yüzilliyin ortalarından etibarən bu iki ölkə əks qütblərdə dururdu. Məlumdur ki, Soyuq müharibənin təsiri altında dünya iki qütblü sistemə bölünmüşdü. İdeologiyalarının fərqliliyi baxımından Məhəmməd Rza şah Pəhləvi Çinlə diplomatik münasibətləri kəsdirdi. Buna səbəb isə Sovet İttifaqının yardımını ilə yaranmış 1949-cu ildə Çin Xalq Respublikasının elan edilməsi idi. 1960-cı ildən başlayaraq Sovet İttifaqı ilə Çin arasında gərginliyin yaranması Tehrandə Pekinə qarşı münasibətdə dəyişikliyə səbəb oldu. Şah İrəni ilə yaxınlaşmanın ən yaxşı nümunəsi 1971-ci ildə Tehrandə Çinin BMT üzvlüyünü dəstəkləməsi oldu. **(Gentry, 2005:113)** Çin İran İslam Respublikası yarandıqdan sonra onu tanıdığı və Qərbi əleyhdarlığına əsaslanan xarici siyasət kursunu alqışladı. Müsəlman dünyasında liderlik iddiasında olan İran Pekinin müsəlman uyğurlara qarşı təzyiqinə göz yumur. Çinin BMT-də

veto hüququna malik olması və ondan yararlanma biləcəyi gözləntisi Tehrandə Pekinin müsəlmanlara qarşı tədbirlərinə göz yummaq məcburiyyətində qoyur. Bu isə İranın müsəlman həmrəyliyinə qorumaq niyyətindən deyil, öz şəxsi maraqlarını müdafiə etməsindən qaynaqlanır. İran-İraq müharibəsi zamanı Pekin Tehrandə silahla təminat etmiş, sonrakı illərdə də yardımını əsirgəməmişdir. 1980-ci illərdə İranın nüvə proqramının davamı üçün gizli formada texniki dəstək vermişdir.

Yaxın Şərqdə hərbi-siyasi durumun qeyri sabit olması Çin-İran və Çin-Səudi Ərəbistanı münasibətlərinə mane olan amillərdəndir. Lakin Çin diplomatiyasının üstünlüyü ondadır ki, bir-biri ilə düşmənçilik səviyyəsində olan İran və S.Ərəbistanında öz maraqlarını təminat etməyi bacarmışdır. Çinin Vaşinqtonun iki əsas (İsrailə birlikdə) regional müttəfiqlərindən biri olan Səudi Krallığı ilə strateji dialoq qurması Çin-Amerika rəqabətinin artmasına kömək edir, lakin bu, gizli xarakter daşıyır və açıq qarşıdurma səviyyəsinə çata bilməyəcəkdir. **(Valiaxmetova, Qerman, 130)** Çinə olan inam sayəsində rəqabətdə olan bu iki ölkə Pekini vasitəçi qismində görmək istəmişlər. 2025-ci il İsrail-İran müharibəsinin bu regionda Çinin əlaqələrinə mənfi təsir göstərəcəyi qaçılmazdır. Əgər Tehrandə rejim dəyişikliyi baş verərsə, Çinlə rəqabətdə olan Vaşinqton Pekinin burada mövqeyinə təsir göstərərək, Pekinin “Bir Kəmə, Bir Yol” layihəsinin reallaşmasını şübhə altına almış olacaqdır.

Səudiyyə Ərəbistanı müasir beynəlxalq münasibətləri araşdıraraq xarici əlaqələrində tarazlıq yaratmaq məqsədilə Çinlə əlaqələrini gücləndirmək istiqamətində fəaliyyət göstərir. Bu da, Səudi rəsmilərinin Çinə çoxsaylı səfərləri ilə artması ilə müşahidə olunur. Kral Feysəlin səfəri Səudiyyə monarxiyasının hicri təqviminə 1391-ci ilin 22 rəbiüləvvəl ayında (20 may 1971) Çinə ilk səfəri idi. İkinci səfər isə Əlahəzrət Şahzadə Abdullah bin Əbdüləzizin hicri təqviminə 14-rəcəb ayında (14-21 oktyabr 1998) baş tutdu. **(əl-Maliki, 2014: 91)**

Çinin enerji resurslarına tələbatı əks qütblərdə duran İran və S.Ərəbistanı ilə iqtisadi əlaqələrə böyük önəm verməsini şərtləndirirdi. Neft Səudi-Çin münasibətlərinin inkişafında ən mühüm amil olmuşdur. Buna görə də, Çin bu ölkələr arasında düşmənçilik münasibətlərinə son qoyulmasında maraqlı idi. Elə bu məqsədlə də, tərəflər arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasında vasitəçi rolunu üzərinə götürməyə razılıq verdi. Çünki Çinin Səudi Ərəbistanı ilə münasibətdə siyasəti iqtisadi maraqlar və enerji amili üzərində qurulmuşdur.

Hər iki tərəf Çinin vasitəçi qismində 2023-cü il martın 10-da Pekində əldə olunan İran-Səudi Ərəbistanı barışıqından sonra əlaqələrin və əməkdaşlığın bərpasının mümkünlüyünü müzakirə ediblər. **(Mustafabəyli, 2023)** İran və Səudi Ərəbistanı Krallığı (SƏK) 2023-cü il mayın 1-dən Ər-Riyad və Tehrandəki səfirliklərinin, həmçinin Ciddə və Məşhəddəki baş konsulluqlarının işini bərpa edib.

Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Xarici Əlaqələr Komissiyası ofisinin direktoru və Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun üzvü Vanq Yi deyib: İran-Səudiyyə

razılışmalarının xüsusi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar dünyanın bir çox qarşıdurmalara qərq olduğu bir vaxtda əldə olunmuşdur". (Mustafabəyli, 2023:412)

BƏƏ-nin xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Şeyx Abdullah bin Zayed əl-Nəhyan qeyd edib ki, qardaş Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran arasında münasibətlərin bərpası regionun çiçəklənməsi istiqamətində mühüm addımdır. (Mustafabəyli, 2023:412)

Lakin münasibətlərin müsbət məcrada inkişafına İran-İsrail, ABŞ müharibəsi fonunda İrandan birbaşa raket və dron zərbələrinin Səudi Ərəbistanının infrastrukturuna təsir etməsi münasibətləri zədələmiş oldu. Buna baxmayaraq, Səudi Ərəbistanı İranın bölgədəki hərbi addımlarını pisləsə də, ABŞ-ın İranla apardığı danışıqlarda Səudi Ərəbistanı neytral və təmkinli mövqə nümayiş etdirərək, hər iki tərəflə münasibətləri qorumağa çalışır. Səudi Ərəbistanı öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ABŞ-la əlaqələrini saxlayır, həmçinin Tehranın təzyiqlərini azaltmaq istiqamətində Vaşinqton və Təl-Əvivlə strateji müzakirələr aparır.

Dünyada ABŞ-ın İrana müdaxiləsinə yanaşmalar müxtəlifdir. Vaşinqtonun İrana müdaxiləsinə haqq qazandıranlar olduğu kimi, tənqid edənlər də kifayət qədərdir. Bəziləri bunu hegemonluğun azalması fonunda dominantlıq yaratmaq cəhdi kimi görürlər. Məsələn, Çinin rəsmi dövlət xəbər agentliyi olan Xinhua, suveren dövlətə açıq şəkildə hücum etmək və rejim dəyişikliyi üçün təzyiq göstərmək təcrübəsini güc siyasətinin və hegemonluğun açıq-aşkar nümayişi kimi xarakterizə etdi (Xinhua 2026). (Gupta, Jargad, 2026:4)

Çinin hadisələrə münasibəti də maraq doğurur. Çin hökumətinin Yaxın Şərq məsələsi üzrə xüsusi elçisi Çjay Cunun 5 martda regiona göndərilməsi Pekinin böhranın idarə olunmasında iştirak etmək niyyətini göstərir. (Zhang, 2026:4) Çinin oynaya biləcəyi birbaşa rollardan biri diplomatik vasitəçi kimi çıxış edə biləcəyidir. 2023-cü ildə İran-Səudi Ərəbistanı yaxınlaşmasının asanlaşdırılmasındakı roluna əsaslanaraq, Pekin özünü rəqib aktyorları dialoq üçün bir araya gətirə bilən bir güc kimi təqdim etməyə çalışır. (Zhang, 2026:4) Çinin baş verən proseslərə münasibətində Pekinin hazırkı böhrandakı rolu hərbi deyil, diplomatik və iqtisadi olaraq qalacaqdır.

NƏTİCƏ:

Çin İran və S.Ərəbistanı arasında ziddiyyətlərin aradan qalxmasında və hər iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Çünki hər iki ölkə Çinin iqtisadiyyatı üçün tələb olunan enerji resurslarını verir. Bu ölkələrin başında isə İran və Səudi Ərəbistanı gəlirdi. Bununla yanaşı, Yeni İpək Yolu Layihəsini həyata keçirmək üçün Yaxın Şərqə ehtiyacı var. Bu səbəblərdən irəli gələrək, tərəflər arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasında vasitəçi rolunu üzünə götürməyə razılıq verdi. ABŞ-ın İran müdaxiləsinə gəldikdə isə Çinin baş verən proseslərə münasibəti hərbi deyil, diplomatik və iqtisadi olacaqdır.

References

1. Brandon J. Gentry, (2005) The Dragon and the Magi: Burgeoning Sino-Iranian Relations in the 21st Century. // The China and Eurasian Platform Quarterly,

Printed in Sweden by Uppsala University 3 (3) (2005), 111-125.

https://www.files.ethz.ch/isn/32196/Vol%203%20no%203%20Energy_Security_Full_Text.pdf

2. Engin Koç, İbrahim Çetin. (2025) Uluslararası Politika`da İran-Çin ilişkilerini Kolaylaştıran ve Sınırlandıran Faktörler. // İnsan ve Toplum, (125-152) <https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanvetoplum/article/1776635>

3. Fəhd bin Atiq əl-Maliki, (فهد بن عتيق المالكي), (2014) Əl-əlaqətüs-səudiyyə-tüs-siniyyəti min xıllali ziyarati mülukil-məmləkətil-ərəbiyyəti-səudiyyəti lil-cümhuriyyəti-siniyyəh. (العلاقات السعودية الصينية من خلال (زيارات ملوك المهلكة العرة السعودية الجمهورية الصينية. ص. // Umm al-Qura University, Hermes Journal-April, 89-114 DOI:10.12816/0010770

4. İsmayıl, R., Axundova, N., Bağirova, A. (2008) Asiya və Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi. Bakı, Adiloğlu, 655 s.

5. Qarayeva, G.İ., Hacıqədirlı, A.M. (2007) Səudiyyə Ərəbistanı-ABŞ münasibətləri. Bakı - Adiloğlu, 102 s.

6. Qarayeva, G.İ., Hacıqədirlı, A.M. (2012) Ərəb ölkələrinin çağdaş sosial-iqtisadi və siyasi inkişafının xüsusiyyətləri. Bakı - Adiloğlu, 475 s.

7. Raj Gupta, Shruti Jargad. (2026) How China sees the Iran War^ Beyond State Nessaging/ Issue Brief. № 33, April 2026, https://table.media/assets/documents/april_raj_gupta-shruti_jargad-ib-how_china_sees_the_iran_war_1.pdf

8. Yuan Zhang. (2026) Understanding China's Stance on the Iran-Israel/U.S. Conflict <https://www.grc.net/documents/69ab2fbf8b1e9Chi-nairanconflictcompressed.pdf>

9. Багирова, А. (2003) Внешняя политика Ирака (1968-2003), Баку, Адильоглы, 540 с.

10. Валиахметова Г.Н., Герман М.А. Сотрудничество Китая м Саудовской Аравии в рамках проекта «овин пояс, один путь»: достижения и вызовы. // Уральское востоковедение : международный альманах. — Екатеринбург : [Изд-во Урал. ун-та], 2018. — Вып. 8. (124-134) <https://elar.urfu.ru/handle/10995/63477>

11. Иванов С., (2020) Противостояние Саудовской Аравии и Ирана как фактор нестабильности в зоне персидского залива. // Зарубежное военное обозрение. 9/2020, (s. 17-20) https://factmil.com/publ/strana/iran/protivostojanie_sa_udovskoj_aravii_i_irana_kak_faktor_nestabilnosti_v_zone_persidskogo_zaliva_2020/93-1-0-1790

12. Кулагина, Л.М., Ахмедов, В.М. (2014) Внешняя политика ири в условиях революционного подъема на арабском Востоке. // Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке. Москва, ИБ ИРАН Крафт - Москва, 606 с.

13. Мустафабейли, А.М. (2023) Ирано-арабские отношения: краткая история и сегодняшний день в условиях навязанного западом мирового беспорядка. Журнал «Дипломатибуская служба» // DIPLOMATİK SERVİCE, Москва, 407-420 с. <https://dipacademy.ru/documents/7262/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0>

%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8.pdf
f

14. Соколов В.В. (1978) Социально-психологические аспекты национального сознания в современном Иране. // Сборник «Иран: История и современность», Спецвыпуск Института востоковедения АН СССР, Москва, (112-130);

15. Черняк, А.Д. (2023) Посредничество Китая на Ближнем Востоке. // Дипломатия Беларуси в условиях новых вызовов : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23 марта 2023 г. (139-144)
<https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/298835/1/139-144.pdf>